

Savremena psihijatrija i medicina /Contemporary Psychiatry & Medicine
2021:3(1), str. 56 – 58

DOI: 10.5281/zenodo.5208082

Primljeno/received: 02.07.2021.

Prihvaćeno/accepted: 05.07.2021.

Prikaz/osvrt

PRIKAZ PRIRUČNIKA

PSIHOSOCIJALNI TRETMAN OSOBA SA PSIHOTIČNIM POREMEĆAJIMA: VODIČ ZA IMPLEMENTACIJU I ODRŽIVO KORIŠTENJE DIALOG+ INTERVENCIJE U SISTEMIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE JUGOISTOČNE EVROPE (urednice: Marić i Jovanović, 2021)

Udruženje psihijatara Crne Gore (UPCG)
Podgorica, Crna Gora

Prije svega, treba naglasiti da je priručnik/vodič nastao u okviru projekta IMPULSE (finansiranog od strane Evropske Komisije, kroz program Horizon 2020), koji okuplja profesionalce, osobe sa dijagnozom mentalnih poremećaja, njihove njegovatelje i donosioce odluka iz pet zemalja: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Glavni koordinator projekta je Nikolina Jovanović, sa Univerziteta Queen Mary u Londonu.

Urednice priručnika su Nađa Marić (Beograd, Srbija) i Nikolina Jovanović (London, UK), a njegovi autori Sanja Andrić Petrović, Stefan Jerotić, Ivan Ristić, Mirjana Zebić (Beograd, Srbija), Tamara Pemovska i Manuela Russo (London, UK). Koncipiran je u vidu vodiča, koji se sastoji od pet dijelova (poglavlja) i tri dodatka, uz listu referenci priloženu na kraju vodiča. Priručnik

je namijenjen i posvećen ljudima sa problemima iz sfere mentalnog zdravlja i svima onima koji im pomažu da potraže pomoć i dođu do oporavka.

Na početku vodiča, čitaocu/korisniku je na jednostavan način izložena definicija i cilj psihosocijalnih intervencija, a opisano je i koje su to karakteristike postojećih sistema zaštite mentalnog zdravlja u državama jugoistočne Evrope.

Druga cjelina vodiča sadrži objašnjenja o tome šta je DIALOG+, što je povezano sa trećom cjelinom, u kojoj se govori o tome zašto ovu psihosocijalnu intervenciju treba koristiti kod osoba sa mentalnim poremećajima.

U okviru četvrtе cjeline, prikazana su iskustva osoba sa mentalnim poremećajima kao i kliničara sa korištenjem DIALOG+ intervencije (benefiti, profil osoba sa mentalnim poremećajima koji bi imao najviše koristi od primjene ove intervencije, problemi sa kojima se možemo susresti tokom korištenja DIALOG+ intervencije, izazovi korištenja tablet-računara, trajanje DIALOG+ sesija, postoji li neki rizik za nebezbednost i neprijatnost povezan uz upotrebu ove intervencije).

Zaključak, odnosno sumiranje rezultata i preporuka, čini posljednju cjelinu vodiča.

U prvom prilogu nalaze se uputstva za primjenu DIALOG+ intervencije, u drugom su informacije o IMPULSE studiji, a u posljednjem o IMPULSE konzorcijumu (partnerima na projektu).

Posebno bismo istakli jasnoću prikaz rezultata istraživanja, praktičnu korisnost datih preporuka i visok stepen grafičke opremljenosti vodiča. Vodič, stoga, preporučujemo profesionalcima u oblasti mentalnog zdravlja (psihijatrima, psiholozima, socijalnim radnicima, psihoterapeutima...), osobama sa mentalnim poremećajima i njihovim porodicama, donosiocima odluka, kao i široj javnosti koju bi mogla interesovati ova tematika.

Priručnik će biti široko dostupan kako onlajn, tako i u štampanoj formi, na lokalnim jezicima pet država jugoistočne Evrope koje participiraju u projektu IMPULSE, kao i na engleskom jeziku. Priručnik se može prelistati i na Internetu, a dostupan je na sljedećem linku:

https://dialogplus.rs/?fbclid=IwAR10rJqwXVsL3WgjB8j_TsoGqCw_1CPcC1pAB0zuI4pmhmhpf-eOFyBk8w#booklet.

Studija je finansirana u okviru IMPULSE projekta, iz programa za istraživanje i inovacije Evropske unije – Horizon 2020, po ugovoru o grantu br. 779334. IMPULSE projektu obezbeđena su i sredstva kroz poziv za finansiranje "Globalna alijansa za hronične bolesti (GACD) – prevencija i upravljanje mentalnim poremećajima" (SCI-HCO-07-2017). Sponzor nije učestvovao u dizajniranju studije, prikupljanju podataka, njihovoj analizi i interpretaciji niti u pisanju rada.